

Universidad de la República
Facultad de Enfermería - CURE
Unidad Académica: Enfermería Comunitaria

Guía de Repaso: Actuación ante Lesiones No Intencionales en la Primera Infancia

Material de apoyo basado en la jornada educativa del CAIF KURURU

Elaborado por estudiantes de la Facultad de Enfermería :

- Br. Cedres, Bruno C.I: 5.048.680-2
- Br. Charquero, Camila C.I: 5.024.965-4
- Br. Gonzalez, Ana C.I: 5.116.737-2
- Br. Techera, Angy C.I: 5.328.011-4

Facultad de
Enfermería

CURE
Centro Universitario
Regional del Este

175
AÑOS

UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

Esta guía está dedicada a los niños y niñas del CAIF KURURU y a todo el personal educativo y de cuidado, que día a día trabaja con dedicación para proteger, acompañar y promover el desarrollo integral de la primera infancia.

Que este material sirva como apoyo y recordatorio de lo aprendido durante la jornada educativa, reforzando la seguridad y el bienestar de los niños en cada acción.

Índice

Introducción	4
Lesiones No Intencionales en la Primera Infancia	5
Herida	6
Golpes y Caídas	10
QUEMADURAS	13
Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE)	15
Si es lactante (0 a 1 año):.....	17
Si es niño de 1 a 3 años:.....	17
Situaciones de Emergencia	20
Convulsión.....	20
Qué hacer ante una convulsión.....	20
Fracturas en la Primera Infancia.....	21
Signos y síntomas de una fractura.....	21
Qué hacer ante una fractura sospechada.....	21
Reanimación Cardio Pulmonar (RCP).....	22
RCP en Lactantes (0 a 1 año).....	22
RCP en Niños Pequeños (1 a 3 años).....	22
Lavado de Manos en la Atención Infantil	25
Pasos para un lavado de manos eficaz.....	25
Situaciones clave para el lavado de manos.....	25
Bibliografía	27

Introducción

La presente guía se elabora en el marco de la Unidad Curricular Enfermería Comunitaria de la Licenciatura en Enfermería, durante la práctica formativa desarrollada en la Policlínica Tomás Marsiscano, institución de referencia para la población del territorio y cercana al Centro de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF).

En este contexto se llevó a cabo una instancia de intercambio y taller educativo con el equipo del CAIF, orientada a fortalecer los conocimientos sobre la actuación inicial ante situaciones frecuentes en la primera infancia. Como cierre de dicha jornada y con el propósito de acompañar el trabajo cotidiano del equipo educativo, se elabora la presente guía como material de apoyo y recordatorio práctico.

Los niños y niñas de entre 0 y 3 años presentan mayor vulnerabilidad frente a accidentes y lesiones debido a su etapa de desarrollo, su curiosidad y la adquisición progresiva de habilidades motoras. Durante la jornada diaria pueden presentarse situaciones como fiebre, caídas, heridas, atragantamientos o reacciones alérgicas, que requieren una observación atenta y una actuación inicial adecuada por parte de los adultos responsables.

Esta guía reúne orientaciones básicas para la identificación de signos de alarma, la actuación inicial y los criterios de derivación oportuna al servicio de salud. Su finalidad es brindar herramientas claras y accesibles que contribuyan a una respuesta organizada y segura ante estas situaciones.

De esta manera, se busca fortalecer el rol del equipo educativo en la prevención, detección temprana y primera actuación ante lesiones o eventos agudos, promoviendo a su vez la articulación con el primer nivel de atención y la construcción de entornos más seguros para los niños y niñas.

Lesiones No Intencionales en la Primera Infancia

Las lesiones no intencionales son aquellas que ocurren de manera accidental, sin intención de causar daño. Constituyen una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en la infancia temprana y representan un importante problema de salud pública. Este tipo de lesiones puede afectar de manera significativa el bienestar físico y emocional de los niños, así como su desarrollo integral.

Entre las lesiones no intencionales más frecuentes se encuentran los golpes y contusiones, provocados por caídas o choques con objetos; las heridas y cortes ocasionados por superficies punzantes o materiales cortantes; las quemaduras, ya sea por contacto con líquidos calientes, fuego, electricidad o sustancias químicas; las fracturas, que suelen derivar de caídas o accidentes durante el juego; y los atragantamientos o asfixias, generados por la ingestión de alimentos o pequeños objetos que obstruyen las vías respiratorias. También se incluyen los traumatismos craneoencefálicos y las conmociones, que pueden ocurrir por golpes en la cabeza durante caídas o colisiones.

La primera infancia, comprendida aproximadamente entre los 0 y 6 años, es un período especialmente vulnerable frente a este tipo de accidentes. Durante esta etapa, los niños exploran activamente su entorno, muchas veces sin conciencia de los riesgos asociados. Su coordinación motora aún se encuentra en desarrollo, lo que aumenta la probabilidad de caídas y golpes; además, la curiosidad oral típica de esta edad incrementa el riesgo de atragantamientos y de quemaduras por contacto con líquidos calientes o sustancias peligrosas. Por otra parte, los órganos, huesos y piel de los niños son más frágiles, lo que puede aumentar la gravedad de las lesiones.

Por estas razones, resulta fundamental promover la prevención, la supervisión constante y la actuación inmediata ante cualquier accidente. Contar con estrategias claras y prácticas de atención temprana contribuye a proteger la salud y el desarrollo integral de los niños en esta etapa de la vida.

Herida

Se entiende por herida a la pérdida de continuidad de la piel o de los tejidos del cuerpo, generalmente producida por un golpe, corte, raspón u otro agente externo, que puede provocar dolor, sangrado y riesgo de infección si no se realiza un adecuado cuidado.

Evaluación inicial del niño

Antes de intervenir, observar rápidamente:

¿Qué evaluar ?	
Estado del niño	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Está consciente? • ¿Llora o responde normalmente? • ¿Tiene dolor intenso o dificultad para moverse?
Características de la herida	<ul style="list-style-type: none"> • Tamaño • Profundidad • Cantidad de sangrado • Presencia de suciedad u objeto incrustado
Ubicación	<ul style="list-style-type: none"> • Cabeza o cara • Manos o articulaciones • Otras zonas del cuerpo
Activar emergencia médica inmediatamente si:	<ul style="list-style-type: none"> • el niño pierde la conciencia • tiene dificultad para respirar • presenta sangrado abundante

Medidas generales ante cualquier lesión

1. Lavarse las manos antes de asistir al niño.
2. Utilizar guantes u otra medida de protección si se dispone.
3. Acceder al botiquín de primeros auxilios y utilizar material limpio.
4. Mantener la calma y evaluar la situación.
5. Avisar a la familia o responsables del niño.
6. Solicitar ayuda médica o derivar si la situación lo requiere.

Clasificación de la herida según gravedad

Herida leve

Raspón, corte superficial y sangrado Leve

Qué hacer

1. Lavarse las manos o usar guantes.
2. Lavar la herida con agua y jabón.
3. Retirar suciedad visible si la hay.
4. Secar suavemente con gasa limpia.
5. Cubrir con gasa o apósito estéril.

Control posterior

Observar si aparece:

- enrojecimiento
- inflamación
- secreción
- fiebre

Herida moderada

Corte más profundo, sangrado moderado, bordes separados.

Qué hacer

1. Aplicar presión directa con gasa limpia o estéril para controlar el sangrado.
2. Mantener la presión durante 5–10 minutos sin retirar la gasa.
3. Si la gasa se empapa, coloca otra encima sin quitar la primera.
4. Si se controló el sangrado, lavar la herida con suero fisiológico o agua limpia solo si es posible.
5. Secar suavemente con gasa.
6. Cubrir con gasa estéril y vendaje para proteger la herida.
7. Mantener la zona elevada si es posible para disminuir el sangrado.
8. Avisar a la familia.
9. Valorar la consulta médica, especialmente si la herida es profunda, larga, muy abierta o continúa sangrando.

Evitar

- Usar algodón directamente en la herida.
- Aplicar cremas, alcohol, yodo o remedios caseros dentro de la herida.

HERIDAS LEVES

RASPÓN

CORTE SUPERFICIAL

SANGRADO LEVE

HERIDAS MODERADAS

CORTE MÁS PROFUNDO

SANGRADO MODERADO

BORDES SEPARADOS

Herida grave

Signos de gravedad:

- sangrado abundante
- herida profunda
- objeto incrustado
- herida en cabeza o cara
- mordedura de animal
- niño somnoliento o con vómitos

Qué hacer:

1. Mantener al niño tranquilo.
2. Aplicar presión directa sobre la herida.
3. No retirar objetos incrustados.
4. Cubrir con gasa o tela limpia.
5. Llamar a emergencia médica.

Situaciones de emergencia	Qué NO hacer	Medidas de prevención en CAIF
<ul style="list-style-type: none"> -El sangrado no se detiene después de 10 minutos de presión. -La herida mide más de 1 cm. -La herida es profunda. -Hay bordes abiertos. -Hay objetos incrustados. -La herida está en cara, ojos o cabeza. -La herida fue causada por mordedura. -El niño presenta somnolencia, vómitos o convulsiones. 	<ul style="list-style-type: none"> -No colocar algodón dentro de la herida. - No usar alcohol ni agua oxigenada dentro de la herida. - No retirar objetos incrustados. - No soplar la herida. - No aplicar pomadas sin indicación médica. 	<ul style="list-style-type: none"> -Supervisión constante de los niños -Evitar objetos punzantes al alcance -Revisar el estado de los juguetes -Mantener pisos secos -Proteger bordes de muebles

Guía breve para actuar ante HERIDAS en niños (0-3 años)

Personal de CAIF

1. Evaluación inicial del niño

Estado del niño:

- ¿Consciente?
- ¿Llora?
- ¿Tiene dolor?

Características de la herida:

- Tamaño,
- Profundidad
- Sangrado
- Suciéda u objeto

¡ACTIVAR EMERGENCIA!

- Si pierde la conciencia,
- Dificultad para respirar,
- Sangrado abundante

2. Clasificación de la herida

Herida Leve

Raspón, corte pequeño

• Lavar, desinfectar y cubrir

Herida Moderada

Corte más profundo

• Presionar y avisar a la familia

Herida Grave

• Sangrado fuerte,
• objeto incrustado

• Urgencia médica

3. Derivación médica si:

Sangrado no se detiene

Herida profunda o en la cara

Obj. incrustado

Somnolencia o vómitos

4. Qué NO hacer

No algodón en la herida

No alcohol ni agua oxigenada

No quitar objetos incrustados

No soplar la herida

5. Prevención en CAIF

Supervisión constante

Evitar objetos punzantes

Revisar juguetes

Proteger esquinas

Mensaje clave: Detener el sangrado, limpiar la herida y evaluar si el niño necesita atención médica.

Golpes y Caídas

Se entiende por caída o traumatismo a la lesión que se produce cuando el niño pierde el equilibrio o se golpea contra una superficie u objeto. Estas situaciones pueden provocar golpes, hematomas o lesiones de distinta gravedad, dependiendo de la fuerza del impacto y de la zona del cuerpo afectada.

Evaluación inicial del niño

Luego de una caída o golpe, observar rápidamente:

¿Qué evaluar ?	
Estado del niño	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Está consciente? • ¿Llora inmediatamente después del golpe? • ¿Se comporta como de costumbre?
Signos visibles	<ul style="list-style-type: none"> • Inflamación en la zona del golpe • sangrado • dificultad para moverse • dolor intenso
Activar emergencia médica inmediatamente si:	Si el niño pierde el conocimiento, convulsiona o tiene dificultad para respirar, se debe activar emergencia médica inmediatamente.

Clasificación según gravedad

Golpe leve

Características

- golpe pequeño o con inflamación leve en la zona
- llanto breve
- el niño se calma rápidamente
- continúa jugando normalmente

Qué hacer

1. Mantener al niño tranquilo y en observación.
2. Aplicar frío local (compresa fría envuelta en tela) durante 10-15 minutos.
3. Vigilar al niño durante las horas siguientes.

- Informar a la familia sobre el golpe ocurrido.

Golpe moderado

Características

- Golpe con inflamación marcada en la zona.
- Dolor persistente.
- Moretón (hematoma) importante.
- Llanto prolongado o el niño tarda en calmarse.

Qué hacer

1. Aplicar frío local en la zona del golpe.
2. Mantener al niño en reposo y observación.
3. Avisar a la familia.
4. Valorar la consulta médica si el dolor persiste.

Golpe grave

Signos de gravedad

- pérdida de conocimiento
- vómitos repetidos
- somnolencia excesiva
- convulsiones
- sangrado por nariz u oídos
- dificultad para caminar o mover extremidades

Qué hacer

1. No mover innecesariamente al niño.
2. Mantenerlo tranquilo y acostado.
3. Si hay sangrado, aplicar presión suave.
4. Llamar a emergencia médica inmediatamente, avisar a la familia.

Situaciones de emergencia	Qué NO hacer	Medidas de prevención en CAIF
-Vómitos después del golpe -Somnolencia o dificultad para despertarlo. -Irritabilidad o llanto inconsolable. -Convulsiones -Dificultad para caminar o moverse -Dolor intenso. -Sangrado por nariz u oídos	-No sacudir al niño. -No aplicar hielo directamente sobre la piel. -No administrar medicamentos sin indicación médica. -No dejar al niño sin observación luego de un golpe en la cabeza.	- Mantener supervisión constante de los niños. -Mantener espacios de juego seguros y ordenados. -Utilizar mobiliario adecuado y en buen estado. -Mantener pisos secos y libres de obstáculos. -Proteger esquinas y bordes de los muebles.

Guía básica para actuar ante CAÍDAS/TRAUMATISMOS

Personal de CAIF

1 Evaluación inicial

Luego de una caída o golpe, observar rápidamente:

Estado del niño:

- ¿Está consciente?
- ¿Llora inmediatamente después del golpe?
- ¿Se comporta como de costumbre?

Signos visibles

- golpes o chichones
- sangrado
- dificultad para moverse
- dolor intenso

Si el niño pierde el conocimiento, convulsiona o tiene dificultad para respirar, se debe **ACTIVAR EMERGENCIA MÉDICA** inmediatamente.

Clasificación según gravedad

Golpe leve

Características

- golpe pequeño o chichón
- llanto breve
- el niño se calma rápidamente
- continúa jugando normalmente

- Mantener al niño tranquilo y en observación.
- Aplicar frío local (compresa fría envuelta en tela) durante 10-15 minutos
- Vigilar al niño durante las horas siguientes

Golpe moderado

Características:

- chichón grande
- dolor persistente
- moretón importante
- el niño llora durante más tiempo

- Aplicar frío local en la zona del golpe,
- Mantener al niño en reposo y observación.
- Avisar a la familia,
- Valorar consulta médica si el dolor persiste

Golpe grave

Signos de gravedad

- pérdida de conocimiento
- vómitos repetidos
- somnolencia excesiva
- convulsiones
- sangrado por nariz u oídos

- Avisar a la familia.
- Valorar consulta médica si el dolor persiste.

Signos de alarma (desviación urgente)

Solicitar atención médica si el niño presenta:

- vómitos después del golpe
- somnolencia o dificultad para despertarlo
- irritabilidad o llanto inconsolable
- convulsiones
- dificultad para caminar o moverse

8 Qué NO hacer

- No sacudir al niño.
- No aplicar hielo directamente sobre la piel.
- No administrar medicamentos sin indicación médica.
- No dejar al niño sin observación luego de un golpe en la cabeza.

Mensaje clave para el personal del CAIF

“Ante una caída o golpe: evaluar al niño, aplicar frío local y observar **signos de alarma**.”

QUEMADURAS

Se entiende por quemadura a la lesión de la piel o de los tejidos producida por la exposición a calor, líquidos calientes, fuego, electricidad o sustancias químicas. Estas pueden provocar dolor, enrojecimiento, ampollas o daño más profundo en la piel, dependiendo de la intensidad y del tiempo de exposición.

Evaluación inicial del niño

Ante una quemadura, observar:

¿Qué evaluar ?	
Estado del niño	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Está consciente? • ¿Llora por dolor? • ¿Respira con normalidad?
Características de la quemadura	<ul style="list-style-type: none"> • tamaño de la zona afectada • profundidad • presencia de ampollas • ubicación en el cuerpo
Activar emergencia médica inmediatamente si:	Si la quemadura es extensa, profunda o afecta cara, manos o genitales

Clasificación según gravedad

Quemadura leve

Características

- enrojecimiento de la piel
- dolor leve
- no hay ampollas
- zona pequeña

Qué hacer

1. Colocar la zona afectada bajo agua corriente fresca durante 10-20 minutos.
2. Retirar ropa o accesorios cercanos si no están adheridos.
3. Cubrir con gasa limpia o estéril.
4. Mantener al niño tranquilo y observar la evolución.

Quemadura moderada

Características

- ampollas
- dolor moderado
- área de mayor tamaño

Qué hacer

1. Enfriar la zona con agua corriente durante 20 minutos.
2. No romper las ampollas.
3. Cubrir con gasa estéril o tela limpia.
4. Avisar a la familia y valorar consulta médica.

Quemadura grave

Signos de gravedad

- Quemadura profunda
- Piel blanca, negra o carbonizada
- Quemadura extensa
- Afectación de cara, manos, pies o genitales
- Quemadura por electricidad o sustancias químicas

Qué hacer

1. Alejar al niño de la fuente de calor.
2. No retirar ropa adherida a la piel.
3. Cubrir la zona con gasa o tela limpia.
4. Mantener al niño tranquilo.
5. Llamar a emergencia médica inmediatamente.

Situaciones de emergencia	Qué NO hacer	Medidas de prevención en CAIF
-La quemadura es grande -Aparecen ampollas grandes -La quemadura está en cara, manos o genitales -El niño presenta dolor intenso -La quemadura fue causada por electricidad o químicos.	-No aplicar hielo directamente sobre la quemadura. -No colocar cremas, manteca, pasta dental ni remedios caseros. -No romper las ampollas. -No retirar ropa adherida a la piel.	-Mantener a los niños alejados de cocina, estufas y objetos calientes. -Evitar que los líquidos calientes estén al alcance de los niños. -Usar protectores de enchufes y mantener aparatos eléctricos fuera del alcance. -Supervisión constante en todo momento.

Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE)

Es la interrupción parcial o total del paso de aire hacia los pulmones causada por un objeto extraño, como alimentos, juguetes pequeños u otros objetos, que queda alojado en la boca, garganta o vías respiratorias del niño, dificultando la respiración y pudiendo poner en riesgo su vida.

Evaluación inicial del niño

Luego de una caída o golpe, observar rápidamente:

¿Qué evaluar ?	
Estado del niño	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Está consciente? • ¿Respira normalmente? • ¿Puede hablar, llorar o toser? • ¿Presenta coloración azulada en labios o uñas (cianosis o rojo intenso)? • ¿Tiene pulso y buena circulación?
Signos visibles	<ul style="list-style-type: none"> • Dificultad para respirar o ruidos al inhalar/exhalar. • Tos intensa o incapacidad para toser. • Llanto débil o inaudible (en lactantes). • Coloración azulada en labios o uñas (cianosis). • Agitación, miedo o pánico. • Pérdida de conciencia si la obstrucción es total.
Activar emergencia médica inmediatamente si:	Ante Obstrucción total, presencia de cianosis (color azul de labios o piel), pierde la conciencia.

Mantener la calma : hablarle al niño con voz tranquila si aun puede oírte. Evitar el pánico o los gritos. Controlar el entorno: pedir a los otros adultos que retiren al resto de los niños o ayuden

Evaluar la gravedad:

Obstrucción Parcial

Lactantes de 0 a 1 año

Signos:

- Tos entrecortada.
- Llanto débil o ruidito extraño al respirar.
- Respiración dificultosa.
- Cara roja por esfuerzo.

Qué hacer:

- Mantener al bebé tranquilo y seguro.
- Observar atentamente la respiración y tos.
- No intervenir si la tos es eficaz y el bebé puede expulsar el objeto.
- **Si la tos no funciona:**
 1. Colocar al bebé boca abajo sobre tu antebrazo, cabeza más baja que el cuerpo. La mano debe sostener suavemente la mandíbula y la nuca, evitando que la cabeza cuelgue o se golpee.
 2. Dar 5 golpes firmes entre los omóplatos usando la base de la mano.
 3. Girar al bebé boca arriba, mantener la cabeza más baja que el cuerpo.
 4. Realizar 5 compresiones torácicas con dos dedos en el centro del pecho.
 5. Alternar golpes en la espalda y compresiones torácicas hasta que el objeto salga o llegue ayuda.

✘ No realizar la maniobra de Heimlich abdominal en lactantes.

Niños de 1 a 3 años :

Signos:

- Tos entrecortada o dificultad para toser.
- Dificultad para respirar o hablar.
- Cara roja por esfuerzo.

Qué hacer:

- Mantener al niño tranquilo.
- Estimular que siga tosiendo.
- Observar atentamente.

! No intervenir si la tos es eficaz.

Si no funciona:

Realizar maniobra de Heimlich modificada:

1. Colocarse detrás del niño.
2. Rodear el abdomen con los brazos.
3. Colocar un puño entre el ombligo y el esternón, sujetarlo con la otra mano.
4. Realizar compresiones rápidas hacia adentro y arriba.
5. Repetir hasta que el objeto salga o llegue ayuda.

Obstrucción grave

Signos:

- No puede respirar.
- No puede llorar ni toser.
- Hace esfuerzos visibles para respirar.
- Labios, uñas o piel azulada o pálida.
- Se lleva las manos al cuello.
- Puede perder la conciencia rápidamente.

! Actuar inmediatamente:

Si es lactante (0 a 1 año):

- Seguir los pasos de golpes en la espalda + compresiones torácicas como se indicó en obstrucción parcial que no se resuelve.

Si es niño de 1 a 3 años:

- Realizar la maniobra de Heimlich modificada hasta que el objeto salga o llegue ayuda.

- **Si el niño pierde la conciencia**

1. Llamar inmediatamente a emergencia médica.
2. Colocar al niño en el suelo boca arriba.
3. Iniciar reanimación cardiopulmonar (RCP) si se tiene entrenamiento.
4. Revisar la boca solo si el objeto es visible.

✘ No introducir los dedos a ciegas en la boca.

ATRAGANTAMIENTO EN NIÑOS

Obstrucción de la vía respiratoria por un objeto o alimento.

Personal de CAIF

¿CÓMO IDENTIFICARLO?

• Tos débil o
sin sonido

Dificultad
para respirar

Signos de **ASFIXIA SEVERA**: No puede toser, respirar, ni emitir sonidos.

MENORES DE 1 AÑO

1. DAR 5 GOLPES EN LA ESPALDA

Acostando al bebé boca abajo en tu antebrazo

2. REALIZAR 5 COMPRESIONES TORÁCICAS

Acostándolo boca arriba y presionando en el centro del pecho

INICIAR RCP SI EL NIÑO

• LLAMAR AL **911**
& INICIAR
Reanimación Cardio-Pulmonar

MAYORES DE 1 AÑO

1. DAR 5 GOLPES EN LA ESPALDA

• con el talón de la mano

2. REALIZAR 5 COMPRESIONES ABDOMINALES (MANIOBRA DE HEIMLICH)

• De pie o arrodillado desde atrás

INICIAR RCP SI EL NIÑO

• LLAMAR AL **911**
& INICIAR
Reanimación Cardio-Pulmonar

ACTÚE RÁPIDO, ¡CADA SEGUNDO CUENTA!

CAIF

NO META LOS DEDOS EN LA BOCA

¡NUNCA SACUDA AL NIÑO!

Situaciones de Emergencia

Convulsión

Es una alteración repentina e incontrolada de la actividad eléctrica en el cerebro, puede provocar cambios en el comportamiento, los movimientos, los sentimientos y los niveles de consciencia.

Aspecto	Descripción
Síntomas Convulsivos (visibles durante el episodio)	Movimiento brusco o sacudidas del cuerpo Rigidez o flacidez del cuerpo Pérdida de consciencia o falta de respuesta Ojos blancos o mirada fija Babeo o dificultad para respirar
Signos asociados en convulsión febril	Fiebre al (>38°C) Generalmente sin traumatismo previo Duración corta (<5 minutos) Recuperación rápida después de la convulsión
Signos asociados en convulsiones por golpe	Presencia de hematoma o inflamación en la zona del golpe Vómitos Somnolencia o dificultad para despertar Llanto persistente o irritabilidad Puede durar varios minutos y requiere atención médica inmediata

Qué hacer ante una convulsión

- Mantener la calma.
- No sujetar al niño durante la convulsión.
- Retirar objetos cercanos que puedan lastimarlo.
- Proteger la cabeza colocando algo blando debajo (por ejemplo, una prenda doblada o una tela).
- Colocar al niño de lado cuando sea posible para evitar aspiración de saliva o vómito.
- No introducir objetos en la boca.
- Solicitar atención médica inmediata, especialmente si ocurre después de un golpe.

Fracturas en la Primera Infancia

Signos y síntomas de una fractura

- Dolor intenso en la zona afectada.
- Deformidad o posición anormal de la extremidad.
- Hinchazón o moretón.
- Dificultad o incapacidad para mover la extremidad.
- En algunos casos, puede haber exposición de hueso (fractura abierta).

Qué hacer ante una fractura sospechada

1. Mantener la calma y tranquilizar al niño.
2. No mover ni intentar enderezar la extremidad afectada.
3. Inmovilizar la zona:
 - Usar tablillas, revistas enrolladas, cartón o lo que se tenga a mano.
 - Mantener la extremidad en la posición en que quedó.
4. Aplicar frío local (compresas frías envueltas en tela) para reducir dolor e hinchazón.
5. Evitar dar alimentos o líquidos si se sospecha fractura grave, porque podría necesitar anestesia si va al hospital.
6. Observar signos de alarma: dolor muy intenso, cambio de color en la piel, dificultad para respirar, sangrado abundante.
7. Traslado a atención médica: llevar al niño a un centro de salud o llamar a emergencia según gravedad.

Consejos:

- No intentar “ajustar” el hueso ni hacer maniobras por su cuenta.

- Mantener al niño tranquilo mientras espera asistencia profesional.
- Vigilar signos vitales si la fractura es en una zona cercana al torso (p. ej., clavícula o costillas).

Reanimación Cardio Pulmonar (RCP)

RCP en Lactantes (0 a 1 año)

1. Verificar la seguridad del lugar y del entorno.
2. Evaluar conciencia: tocar suavemente los pies o hombros y hablarle.
3. Verificar respiración y pulso (brazo o cuello) por máx. 10 segundos.
Si no respira o sólo jadea, iniciar RCP.
4. Llamar a emergencia o pedir a alguien que lo haga mientras se comienza la RCP.
5. Compresiones torácicas:
 - Usar 2 dedos en el centro del pecho (justo debajo de la línea de los pezones).
 - Profundidad: aproximadamente 4 cm.
 - Ritmo: 100-120 compresiones/minuto.

6. Insuflaciones (respiración boca a boca/boca a nariz):

- Tapar boca y nariz del bebé con la boca, dar **2 insuflaciones** suaves, que duren ~1 segundo cada una, observando que el pecho se eleve.
6. **Ciclo compresiones/insuflaciones: 30:2**
 7. Continuar hasta que: El bebé respire espontáneamente, o Llegue ayuda profesional.

RCP en Niños Pequeños (1 a 3 años)

1. Verificar seguridad y evaluar conciencia.
2. Evaluar respiración y pulso (carótida o braquial).
3. Llamar a emergencia si el niño no respira o está inconsciente.
4. Compresiones torácicas:

- Usar una o dos manos (según tamaño del niño) en el centro del pecho.
- Profundidad: aproximadamente 5 cm.
- Ritmo: 100-120 compresiones/minuto.

5. Insuflaciones:

- Cubrir boca del niño, dar 2 insuflaciones suaves (~1 segundo cada una).

6. Ciclo compresiones/insuflaciones: 30:2.

7. Continuar hasta que:

- El niño recupere respiración y conciencia, o
- Llegue ayuda profesional.

Importante: Mantener la calma y tranquilidad

- Quedarse tranquilo es fundamental: los niños perciben la ansiedad y el miedo, y esto puede aumentar su angustia.
- Si no hay personal entrenado, se puede hacer solo compresiones a ritmo continuo hasta que llegue ayuda.
- Evitar movimientos bruscos o ruidos fuertes que puedan asustar al niño.
- Pedir ayuda: mantener la calma también implica coordinar con otros adultos para asistencia o para llamar a emergencias.

RCP EN BEBÉS Y NIÑOS

1 Verificar

2 Pedir Ayuda

3 Evaluar Respiración

Máx. 10 Seg.

Si NO respira, iniciar RCP

RCP en Bebés (Menores de 1 año)

RCP en Niños (1 año hasta la pubertad)

Continuar RCP hasta que:

- Respira
- Llega ayuda
- No puedo más

Signos de Alarma:

- Inconsciente
- No respira
- Labios morados
- No responde

¡LLAMAR AL 911!

Emergencia

Tener botiquín y personal capacitado

Lavado de Manos en la Atención Infantil

El **lavado de manos** es una medida fundamental para prevenir la transmisión de infecciones en la primera infancia. En el contexto del CAIF, los docentes y cuidadores deben aplicar esta práctica antes y después de cualquier contacto con los niños, especialmente al atender heridas, cambios de pañales, manipular alimentos o después de limpiar superficies potencialmente contaminadas.

Pasos para un lavado de manos eficaz

1. Mojar las manos con agua limpia y corriente.
2. Aplicar suficiente jabón para cubrir todas las superficies de las manos.
3. Frotar las manos durante al menos 20 segundos, asegurándose de limpiar:
 - Palmas y dorsos
 - Entre los dedos
 - Pulgares
 - Uñas y muñecas
4. Enjuagar bien con agua corriente, eliminando todo el jabón.
5. Secar con toalla limpia o papel desechable.
6. Cerrar la llave del agua con el papel si es posible, para no contaminar nuevamente las manos.

Situaciones clave para el lavado de manos

- Antes y después de atender a cada niño.
- Después de manipular sangre, secreciones o heridas.
- Antes de preparar o servir alimentos.
- Después de ir al baño o cambiar pañales.
- Tras tocar superficies potencialmente contaminadas.

Tip práctico:

- El lavado de manos no solo protege a los niños, sino también al personal del CAIF y a sus familias.
- En situaciones donde no hay agua y jabón disponibles, se puede utilizar **gel desinfectante a base de alcohol** como medida temporal.

Limpia tus manos

CON AGUA Y JABÓN

⌚ Duración de este procedimiento: 40-60 segundos

<p>0</p> <p>Frótese las palmas de las manos entre sí.</p>		
<p>3</p> <p>Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos.</p>		
<p>6</p> <p>Enjuáguese las manos con agua.</p>		
<p>9</p> <p>Sus manos son seguras.</p>		

Tener las manos limpias reduce la propagación de enfermedades como COVID-19

OPS Organización Panamericana de la Salud Organización Mundial de la Salud

Conócelo. Prepárate. Actúa.
www.paho.org/coronavirus

Lectura Recomendada

Administración Nacional de Educación Pública. (s.f.). *Manual de primeros auxilios para escuelas*. <https://www.anep.edu.uy/manual-de-primeros-auxilios-para-escuelas>

Cruz Roja Española. (s.f.). *Guía de primeros auxilios en lectura fácil para padres y madres*. https://www2.cruzroja.es/documents/5640665/2130597189/Gu%C3%ADa%2Bde%2Bprimeros%2Bauxilios%2Ben%2BLectura%2BF%C3%A1cil%2Bpara%2Bpadres%2By%2Bmadres_Volumen%2B2.pdf

Cruz Roja Dominicana. (s.f.). *Manual de primeros auxilios*. <https://cruzroja.org.do/download/manual-de-primeros-auxilios/>

Cruz Roja Argentina. (s.f.). *Primeros auxilios y reanimación*. <https://www.cruzroja.org.ar/Primeros%20auxilios%20y%20reanimacion.pdf>

Organización Panamericana de la Salud. (2007). *Guías para la atención prehospitalaria de los traumatismos*. Organización Mundial de la Salud. <https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/723/9789275316252.pdf>

Organización Mundial de la Salud. (2018). *Respuesta de primeros auxilios en la comunidad: Guía de bolsillo*. <https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/gui-a-de-bolsillo-cfar.pdf>

Bibliografía

American Academy of Pediatrics. (2021). *Burns in children: First aid*.

<https://www.healthychildren.org>

American Academy of Pediatrics. (2021). *Head injury in children: First aid*.

<https://www.healthychildren.org>

Asociación Española de Pediatría. (2022). *Prevención de lesiones no intencionadas en la infancia*. <https://www.aeped.es>

Bernadá, M., Assandri, E., Cuadro, M. N., Perdomo, V., García, L., Chamorro, F., Migdal, C., Gibara, S., Romero, C., & Pereyra, A. (2010). Accidentes en la infancia: Prevalencia, características y morbilidad determinada por los accidentes en una población de Uruguay. *La Revista Médica del Uruguay*, 26(4), 224–237.

<https://test.smu.org.uy/index.php/rmu/article/view/411>

Beauchamp, M. H., Anderson, V., Ewing-Cobbs, L., Haarbauer-Krupa, J., McKinlay, A., Wade, S. L., & Suskauer, S. J. (2024). Conmoción cerebral en la primera infancia. *Pediatría*, 154(5). <https://doi.org/10.1542/peds.2023-065484>

Crowe, L. M., Catroppa, C., Anderson, V., & Babl, F. E. (2012). Traumatismos craneoencefálicos en niños menores de 3 años. *Injury*, 43(12), 2141–2145.

<https://doi.org/10.1016/j.injury.2012.07.195>

Cada año se accidentan 150.000 niños. (2007, 30 de noviembre). *EL PAÍS*.

<http://elpais.com.uy/informacion/cada-ano-se-accidentan-150-000-ninos>

Fernández, A. (2021, 22 de enero). Guardia pediátrica: Lesiones no intencionales, reflexión final. *EL PAÍS*.

<http://elpais.com.uy/eme/salud-eme/guardia-pediatrica-lesiones-no-intencionales-reflexion-final>

Kouli, O., Morela, E., Papanikolaou, E., Dalakis, A., Karageorgopoulou, M., & Kambas, A. (2025). Factores determinantes y características de las lesiones en niños preescolares en guarderías públicas. *Children (Basilea, Suiza)*, 12(2), 251.

<https://doi.org/10.3390/children12020251>

Las lesiones evitables matan a 2.000 niños cada día. (s.f.). *WHO*. Recuperado el 10 de marzo de 2026, de

<https://www.who.int/news/item/10-12-2008-preventable-injuries-kill-2000-children-every-day>

Lesiones infantiles. (s.f.). *WHO EMRO*. Recuperado el 10 de marzo de 2026, de

<https://www.emro.who.int/health-topics/child-injuries/>

Organización Mundial de la Salud. (2023). *Burns: First aid and prevention*.

<https://www.who.int>

Organización Mundial de la Salud. (2023). *Child injury prevention*. <https://www.who.int>

Unicef.org. (s.f.). Recuperado el 10 de marzo de 2026, de

<https://www.unicef.org/health/injuries>